

TENNIS TEXNIKASIGA DASTLABKI O'RGATISHDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Xo'jamberdiyeva Zulfinaxon Abdulaziz qizi
Ahmedova Nafisa Isoxodjayevna

Ilmiy rahbar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14365086>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tennis sporti texnikasiga dastlabki o'rgatishda harakatli o'yinlardan foydalanish samaradorligini oshirish va jarayonini tahlil qilish maqsadida jismoniy tarbiya o'qituvchilar va murabbiylar o'rtasida so'rovnoma o'tkazish usuli haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: harakatli o'yinlar, samaradorlik, texnika, jismoniy tayyorgarlik, tennis, dastlabki o'rgatish.

EFFECTIVENESS OF USING ACTION GAMES IN THE INTIAL TRAINING OF TENNIS TECHNIQUE

Abstract. This article describes a method of conducting a survey among physical education teachers and coaches in order to increase the effectiveness of the use of outdoor games in the initial teaching of tennis techniques and to analyze the process.

Keywords: outdoor games, performance, technique, physical training, tennis, initial training.

Kirish

Har bir sohada, shu jumladan sport amaliyotida ham biror-bir harakatni ijro etish sirlarini o'rganish, ularni o'zlashtirish samaradorligi, birinchidan, o'rgatuvchi subyektning (o'qituvchi murabbiy) kasbiy-pedagogik mahorati bilan belgilansa, ikkinchidan, o'rganuvchida mavjud bo'lgan intellektual, ma'naviy-madaniy, jismoniy va psixofunksional imkoniyatlarga bog'liqdir.

Shunday ekan, ayni kunda jismoniy tarbiya va sport yo'nalishida faoliyat olib borayotgan har bir mutaxassis-murabbiy yoki o'qituvchi o'z nazariy bilimlari, kasbiy ko'nikma va malakalarini muntazam shakllantirib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, bugungi mutaxassis-o'qituvchi yoki trenerga nafaqat raqobatbardosh sportchi tayyorlash, aholi, ayniqsa yosh avlodni sog'lom, barkamol qilib tarbiyalash, balki Ona yurtimiz, O'zbekiston xalqiga sadoqatli, Ozod va obod Vatan, farovon hayot qurishga loyiq, mustaqil fikrlovchi, taraqqiyot yo'lida hormay-tolmay mehnat qiluvchi, tashabbuskor tashkilotchi, o'z kasbining ustasi qilib tayyorlash mas'uliyati yuklanadi. Ana shu dolzarb muammolar va ularning yechimini amalga qaratilgan chora-tadbirlar birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarda, ularning amaliy ijrosini davom ettirayotgan bugungi yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyevning kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ularning malakasini muntazam shakllantirib borish, jahon standartlariga mos ta'lim standartlari o'quv dasturlari, va konseptual ko'rsatmalarida strategik vazifa sifatida belgilangan.

Tadqiqotning dolzarbligi:

Bugungi kunda eng asosiy va ommabop sport turlaridan biri bu tennis sportidir. Bolalar va o'smirlar o'rtasida harakatli o'yinlarni tashkil qilish, o'tkazish, tennis sport turini rivojlantirish, jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish va tennisga dastlabki o'rgatishda harakatli o'yinlardan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalardan biridir.

Tennis sport turini ilmiy jihatdan tadqiq etish, tennischi-yoshlarni tennis to'garagiga qabul qilish ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ayniqsa tennis sport turini yuksak darajasiga ko'tarish eng dolzarb muammolardan biriga aylanganligini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi:

Tennis texnikasiga dastlabki o'rgatishda harakatli o'yinlardan foydalanish samaradorligini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

Yuqoridagi maqsadga erishish uchun quyidagi tadqiqot vazifalari tuzildi:

1. Tennis texnikasiga dastlabki o'rgatishda jismoniy sifatlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha murabbiylar fikrini o'rganish;
2. 13-15 yoshli tennischilarni jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini aniqlash;
3. 13-15 yoshli tennischilarda jismoniy sifatlarini ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlar yordamida shakllantirish samaradorligini baholash.
4. Tennischilarni tennis sport to'garagiga jalb etish va ularni jismoniy sifatlarni tarbiyalash samarador usullari, shakllari, yo'llarini aniqlash.

Sport amaliyotida shunday holatlar ham uchraydiki, bir biriga o'xshash muntazam beriladigan mashqlar sport bilan endi shug'unllanishini boshlagan bolada qiziqishini so'ndiradi, unda sportga bo'lgan ixlos yo'qoladi, pirovardida u sport bilan shug'unllanmay qo'yadi.

Shuning uchun yosh tennischilarni tayyorlashda, ayniqsa dastlabki o'rgatish bosqichida jismoniy sifatlarni rivojlantirish, texnik – taktik mahoratni shakllantira borish uchun harakatli o'yinlardan foydalanish juda foydali va o'ta muhimdir.

Hozirgi kun sport amaliyotida yosh tennischilarni tayyorlash jarayoni qanchalik o'z tarkibiga harakatli o'yinlarni kiritganligini o'rganish uchun biz o'qituvchi-murabbiylar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik.

So'rovnoma natijalari birinchi jadvalda aks ettirilgan.

1- jadval

**Jismoniy tarbiya o'qituvchi-murabbiylar o'rtasida o'tkazilgan
SO'ROVNOMA**

№	SAVOLLAR	Ha	Yo'q	Qisman
1	Tennischilarni tennis to'garagiga tanlab olishda H.O dan foydalanasizmi?	6	20	4
2	Mashg'ulotlar davomida jismoniy sifatlarni rivojlantirish maqsadida H.O dan foydalanasizmi ?	14	16	0
3	Chidamkorlik va tezkorlik sifatlarni rivojlantirishda H.O dan foydalanasizmi ?	8	7	15
4	Mashg'ulotning tayyorgarlik qismida H.O ni qo'llaysizmi ?	11	13	6
5	Mashg'ulotning asosiy qismida H.O ni qo'llaysizmi ?	3	18	19
6	Mashg'ulotning yakuniy qismida H.O ni qo'llaysizmi ?	7	21	2
7	Sport tayyorgarligini oshirishda harakatli o'yinlar foydalimi ?	13	9	8

Izoh: H.O- Harakatli o'yinlar

So'rovnomada ishtirok etgan respondent o'qituvchi-murabbiylar bilan o'tkazilgan suhbat davomida yana bir ahamiyatli narsa ma'lum bo'ldiki, ularning ko'pchiligi juda keng ommalashgan harakatli o'yinlar, ayniqsa milliy xalq harakatli o'yinlar haqida to'liq ma'lumotga ega emas ekanlar.

Ayrim o'qituvchi-murabbiylar harakatli o'yinlarni shunchaki, dam olish yoki bolalarda kayfiyat uyg'otish vositasi halos deb o'ylashlari jiddiy tashvishga soladi.

Nazorat guruhidagi bolalar umumiy o'rta ta'lim maktablarda mo'ljallangan amaldagi dasturda shug'ullanib keldilar. Tajriba guruhida jismoniy sifatlarini rivojlantirishga rejalashtirilgan standart (an'anaviy) mashqlar hajmi 50% ga qisqartirilib, o'rniga quyidagi maxsus ixtisoslashtirilgan harakatli o'yinlar qo'llanildi:

1. "Qo'g'irchoq" tennischini o'z qo'rg'oniga olib qochish

O'yin mazmuni: 10 kishi 5tadan 2 jamoaga bo'linadi va har bir jamoa o'z qo'rg'onida bir-biriga qarab saf tortishadi. O'rtadagi omborxonada 5ta "qo'g'irchoq". Maqsad: qaysi jamoa shu qo'g'irchoqlardan ko'proq o'z qo'rg'oniga olib keladi. o'yin 3 marta qaytariladi.

2. "O'g'rilar va qo'riqchilar"

O'yin mazmuni: Makonidan o'g'rilar anhor bo'ylab, Omborxonaga qimmatbaho toshlar solingan xaltalar o'g'irlashga kiradilar (xaltalar-bokschilar qopi). O'g'rilar qoplar bilan qochayotganida Qaroqchilar barcha o'g'irilarni jinoyat ustida ushlashga intiladilar.

O'yin 2 marta rollar almashinib o'ynaladi. G'olib jamoa O'g'rilar yoki Qaroqchilarning umumiy natijasiga qarab aniqlanadi.

3. "Oq terakmi ko'k terak"

O'yin an'anaviy qoidaga binoan o'tkaziladi (2 marta). Lekin, qo'lga tushgan qochuvchilar ushlagan quvuvchilarni orqa marragacha yelkasiga o'tkazib olib kelishadi aksincha chegara chizig'igacha qo'lga tushmagan qochuvchilarni quvuvchilar yelkasida marragacha ko'tarib kelishadi.

Natijalar farqi g'olib jamoani aniqlaydi.

4. "Tizzada harakatlanib regbi o'ynash"

5 tadan 2 jamoa tizzada regbi o'ynashdi – 10 daqiqa.

3 kg.li to'ldirma to'pni qaysi jamoa o'yinchilari ko'proq raqib yarim aylanasi chizig'idan o'tqazib polga tekizsa, shu jamoa g'olib hisoblanadi.

5. "Doiradan chiqar"

Signal bo'lishi bilan bir jamoa tennischisi ikkinchi jamoa tennischisini diametri 3 m li doiradan chiqarib tashlashga intiladi. O'yin 3 marta o'ynaladi. Natijalar farqi g'olib jamoani aniqlaydi.

6. "Bir oyoqda sakrab doiradan chiqar"

O'yin mazmuni va g'olib jamoani aniqlash 5 – o'yindagidek. Faqat raqiblarning bir egilgan holda bog'liq bo'lib, ikkinchi bir oyoqda sherigini doiradan chiqarishga intiladi.

Pedagogik tadqiqot boshlanishidan avval va tugaganidan so'ng olingan ko'rsatkichlar guruhlar ichida va guruhlararo yakka tartibda hamda o'rtacha arifmetik ko'rinishda qiyosiy tahlil etildi.

XULOSA

1. Adabiy manbalari va ilg'or amaliy tajribalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, jismoniy sifatlarini dastlabki o'rgatish bosqichidan tarbiyalab borish sport mahoratini samaraliroq shakllanishiga imkoniyat yaratadi.

2. O'qituvchi-murabbiylar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, o'quv-mashg'ulot jarayonida tennischilar bilan jismoniy sifatlarning nazariy hamda amaliy mohiyatini o'zlashtirish bo'yicha deyarli dars yoki tushuntirish suhbatlari tashkil qilinmas ekan.

3. Pedagogik tajriba davomida tennis mashg'ulotlarida tadqiqot guruhida qo'llanilgan harakatli o'yinlar va maxsus mashqlar o'rganilayotgan jismoniy sifatlarning samarali rivojlanishi mumkin ekanligini isbotlab berildi.

4. Tajriba davomida tennischilarning jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi aniqlandi. Pedagogik tajribada jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi bo'yicha yuqoriligi aniqlandi ($r < 0,05$).

5. Tennis mashg'ulotlarida harakatli o'yinlarni ommalashtirib, turli musobaqalar, sport bayramlari tashkil etilsa, ular vositasi bilan tennischilarni jismoniy sifatlarning muvaffaqiyatli rivojlanishiga yuqori natijaga tez va oson erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Pulatov Sh.A. Yosh tennischilarda zarba berish aniqligini maxsus va noan'anaviy mashqlar yordamida shakllantirish samaradorligi. // Fan sportga, 2005, №4, B.3-7.

2. “Ўзбекистон Республикасида теннисни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Вазрлар Маҳкамасининг 392-сонли Карорли // Халк сўзи. -1998.- 11 сентябр.
3. Абидов С.А. Теннис еш танламайди. – Т., Шарк, 2001. -64 б.
4. Безверхов.В П., Пулатов А..А., Исакулов Э.И., Пулатов Ш.А. Теннисга ўргатиш услубияти ва ургатувчи машқларни ноаънавий тарзда куллаш технологияси. Укув-услубий колланма. –Т 1998. -39 б.
5. Безверхов В.П. Библиотека тренера. Теннис., «Times New Roman», Т, 2011, 374 с.
6. Белацерковский З.Б., Любина Б.Г., Горелов В.А. Динамика АД в условиях физических нагрузок у юных теннисистов разного возраста и пола // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. М., 2001, № 4, с. 19—22
7. Белиц-Гейман С.П. Теннис для родителей и детей. М., Педагогика, 1998. 224 с.: ил.
8. Иванова Г.А. Теннис: Воспитание чемпиона. Пособие. Санкт-Петербург, 2010, 161 с
9. Скородумова А.О состоянии теннисиста во время турнира: Тест - // Матчбол - Теннис. М., 2000, № 3, с. 44
10. Сухареве.А. Применениевосстановительныхсредств при тренировке юных теннисистов в подготовительном периоде в равнинных и горных условиях. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., РГАФК, 1996, 25 с